

IQBOL MIRZO SHE'RLARIDA VATAN TARANNUMI

Oqmamatova Shahribonu Zafarjonovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672641>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning Vatan mavzusi tarannum etgan ayrim she'rlari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: tashbeh, timsol, ohang, uslub.

Vatan! Tarix, bugun, kelajak.

Biror-bir shoir yo'qki, bu ulug' nomni, uning beaded kengliklari-yu viqorli tog'larini, yam-yashil qirlari-yu zangori osmonini madh etmagan bo'lsin.

Vatan mavzusi – sira eskirmaydigan, har qanday zamon-u makonda yangi-yangi ta'riflarini topadigan buyuk tushuncha.

O'zbekiston xalq shoiri, El-yurt hurmati ordeni sohibi Iqbol Mirzo ham Vatan ta'rifini o'ziga xos uslubda tarannum etadi. Shoir oddiy, samimiy satrlar orqali har kuni ko'rib, ammo har doim ham ilg'ay olmaydigan holatlardan, manzaralardan o'zgacha tashbehlar, ranglar topa oladi va bu samimiyat beixtiyor o'quvchi qalbiga ham iliqlik olib kiradi.

Bobomning bayti bor yaproqlaringda,

Momomning tafti bor chorbog'ingizda.

Onamni eslatar rayhoning, yurtim,

Dadamning hidi bor tuproqlaringda [2].

Yaproqlarida baytlar yozilgan, chorbog'larida momolarning tafti bo'lgan bu yurt hammamiz, har birimiz uchun eng muqaddas go'sha emasmi axir?!

Shoir she'rlarida Vatan mavzusini, eng avvalo, tarixiy siymolarning timsollarisiz tasavvur qila olmaymiz:

Borgan joyni obod qilgan Boburlari,

Mazlumlarni ozod qilgan Temurlari [2;336]

Yoki

Avliyolar, daholarning beshigisan,

Naqshbandlar topgan jannat eshigisan [2,330].

Buyuk salaflarimizga bo'lgan ehtirom ham shu ona Vatanimiz, uning tarixiga, o'tmishiga bo'lgan ehtiromimiz nishonasidir.

Shoir she'rlarida yurtimiz, ona diyorumiz ta'rifi, uning tarannumi quyma satrlarda, betakror ta'riflarda, o'ynoqi ohanglar bilan hamohang tarzda ifodalanadi.

Ijodkorning badiiy mahorati shundaki, uning bu mavzuda o'z so'zlari, ta'riflari bor.

Shoir nazdida Vatan ushbu misralarda yanada go'zal tasvirlanadi:

Bir kuychi o'g'lingman, bayotim o'zing,
Tilimning ostida novvotim o'zing.

Bag'rim, jonim o'zing, hayotim o'zing,
Dil torim qalampirmunchoqlaringda [2].

Har bir shoirning ushbu mavzudagi o'z so'zi bo'ladi. Ammo qancha kuylanmasin, baribir ulug' go'shaning to'la ta'rifini keltira olmaymiz. Balki, shu bois bo'lsa kerak, Vatan har qanday ta'riflardan ustun turar.

“Bir paytlar Vatan mavzusida yozsang, kimdandir nimadir ta'ma qilayotgandek tuyularding. U kunlar ham o'tdi. Tushundimki, shoir millat taqdiri uchun eng ma'sul shaxs ekan. Shoir o'z xalqisiz hech kim emas, hech narsa emas”, – deydi Iqbol Mirzo [3].

Darhaqiqat, qo'lga qalam olgan har bir ijodkor shu yurt oldidagi burchini, mas'ulligini his eta olsagina u chinakam ijodkordir.

Nokas, nonko'rlarga gapim yo'q mening,
Kuylasam sendayin qorako'zim bor.

Sen borsan, ko'zim to'q, ko'nglim to'q mening,
Bug' doy nonim bordir, bug'doy so'zim bor [4].

Xulosa shuki, Iqbol Mirzo she'rlarida Vatan mavzusi o'zgacha bo'yoqlarda, o'zgacha tasvirlarda jilolanadi. Aytish mumkinki, shoir she'rlarini o'qigan inson yanada vatan mehrini dildan his etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iqbol, Mirzo. Sizni kuylayman: She'rlar. – Toshkent: Sharq, 2007. – B. 336.
2. <https://e-adabiyot.uz/maqola/700>
3. https://kitobxon.com/uz/yozuvchi/mirzo_ikbol
4. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_zamonaviy_sheriyati/ Iqbol

